

SECTION OF BIOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES

АЗОТОФИКСИРУЮЩИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ ЗАТОПЛЯЕМЫХ ПОЧВ ПОД РИСОМ

Абдуллаева Ш.А.
преподаватель, доктор биологических наук

NITROGEN-FIXING MICROORGANISMS OF FLOODED SOILS UNDER RICE

Abdullayeva Sh.
Ph.D. in biology, teacher

Аннотация

В условиях избыточного увлажнения и затопления проводили отбор образцов почвы, учитывали наличие несимбиотических азотфиксирующих бактерий и определяли активность азотфиксации выделенных штаммов. Характеристика diaзотрофов представлена для оценки возможного использования их при разработке бактериальных препаратов.

Abstract

Under conditions of excessive moisture and flooding, soil samples were taken, the presence of non-symbiotic nitrogen-fixing bacteria was taken into account, and the activity of nitrogen fixation of the isolated strains was determined. The characteristics of diazotrophs are presented to assess their possible use in the development of bacterial preparations.

Ключевые слова: diaзотрофы, фиксация молекулярного азота, симбиотическая азотфиксация, факультативные анаэробы.

Keywords: diazotrophs, molecular nitrogen fixation, symbiotic nitrogen fixation, facultative anaerobes.

Известно, что при возделывании риса в почве создаются своеобразные окислительно—восстановительные условия для развития разнообразных групп азотфиксаторов как аэробных, так и анаэробных. Наличие анаэробии находит отражение в развитии почвенной микрофлоры в целом и азотфиксирующих микроорганизмов в частности [4]. Резко возрастает численность анаэробных и факультативноанаэробных фиксаторов азота, таких как *Clostridium pasteurianum*, *Paenibacillus polymyxa* и др. Жизнедеятельность аэробных азотфиксаторов подавляется частично или полностью. К активным азотфиксаторам затопляемых почв рисовников относятся так называемые факультативно—симбиотрофные микроорганизмы. Характерной особенностью их является то, что их азотфиксирующая способность лучше всего проявляется в симбиотических ассоциациях с ругими микроорганизмами [2]. Своеобразие биохимических условий почв избыточного увлажнения позволяет предположить участие не изученных ранее групп азотфиксаторов в процессе несимбиотической фиксации азота, особенно в условиях тропического земледелия. Высокий температурный режим в сочетании с затоплением рисовых чеков и активной фотосинтетической продуктивностью растений в значительной степени способствуют развитию разнообразных diaзотрофов. Средний уровень несимбиотической азотфиксации в тропиках намного превышает этот показатель в зоне умеренного климата. Пополнение почвы азотом может осуществляться за счет использования наиболее активных штаммов азотфиксирующих бактерий в

виде бактериальных препаратов или актериальных удобрений. В связи с этим ведется поиск суперактивных штаммов азотфиксаторов в почве и ризосфере тропических растений с целью создания эффективных биологических препаратов. Среди бактерий, способных активно фиксировать молекулярный азот атмосферы в условиях тропиков, широко распространены роды *Klebsiella*, *Azospirillum*, *Erwinia*, *Enterobacter*, *Pseudomonas*, *Azotobacter*, *Clostridium*, *P. olymyxa*.

Они обладают высокой нитрогеназной активностью и способностью формировать тесные ассоциативные связи с корневой системой многих бобовых и небобовых растений; участвуют в сопряженном и взаимообусловленном процессах азотфиксации и фотосинтеза. Поэтому необходимо изучение активности процесса несимбиотической азотфиксации, путей инокуляции растений чистыми культурами или онсорциумом перспективных штаммов ризосферных бактерии, а также поиском новых таксонов, не изученных ранее, ассоциативных азотфиксаторов, способных стабилизировать азотный баланс почвы под рисом и повысить родуктивность растений. Для активизации ассоциативной азотфиксации важен отбор видов и сортов растений с повышенной способностью принимать или адгезировать diaзотрофы и формировать эффективные бактериальные сообщества не только при жизни растения, но и после его отмирания, и изменением приемов функционирования автономной системы «почва — diaзотрофы — растение» можно регулировать суточную и сезонную динамику азотфиксации, локализацию микроочагов в

местах наиболее интенсивного выделения экссудатов и в целом управлять эффектом бактеризации с.-х. растений. Цель нашей работы — изучение свободноживущих азотфиксаторов, выделенных из тропических почв Вьетнама, и ассоциативного комплекса diaзотрофов из ризосферы дикого бобового растения сесбания в разные фазы вегетации.

Образцы почвы рисовников (наносные почвы речных долин, тяжелые суглинки) и ризосферы растений сесбании отбирали по методам, принятым в оченной микробиологии [3]. Учет и выделение чистых культур свободноживущих и ассоциативных diaзотрофов проводили высевом на жидкие и твердые питательные среды [2]. Способность выделенных штаммов к азотфиксации устанавливали ацетиленовым методом на безазотистой глюкозной среде с манатом натрия [1]. При использовании ацетиленового метода азотфиксирующую активность определяли по восстановлению ацетилена в этилен методом газовой хроматографии на хроматографе системы «Хром-3» на колонке с силикагелем АСК при температуре 50°C. Газоноситель — азот при постоянном потоке 60–70 мл/мин.

Во время исследований были выявлены нижеперечисленные выводы:

1. Полученные эффективные штаммы ассоциативных diaзотрофов открывают перспективу управления активностью ризоценозами растений риса.

2. Использование потенциальных возможностей симбиотической и ассоциативной систем тропических бобовых растений, а также генетически улучшенных штаммов diaзотрофов может привести к значительному повышению продуктивности с.-х. растений.

3. Препараты на основе diaзотрофов и фосфатминерализующих микроорганизмов способны частично компенсировать недостаток минеральных удобрений, повысить урожай и качество растениеводческой продукции.

Список литературы

1. Баландро Ж.П., Доммерг И.Р., Умаров М.М. Определение несимбиотической азотфиксации в ризосфере риса ацетиленовым методом: Сб. статей. М.: Наука, 1977. С. 107–116. Повышение плодородия почв рисовых полей.

2. Калининская Т.А., Чистякова И.К. Несимбиотическая азотфиксация под рисом в засоленных почвах Казахской ССР: Сб. статей Повышение продуктивности почв рисовых полей. М.: Наука, 1985. С. 92–101.

3. Практикум по микробиологии / Под ред. Н.С. Егорова. М.: МГУ, 1976.

4. Сидоренко О.Д. Основы регулирования почвенного плодородия при возделывании риса: Автореф. докт. дисс. Минск, 1992. 28 с.